

SUN'Y INTELLEKT RIVOJLANISHI SHAROITIDA KEKSALARNI RAQAMLI QO'SHISHNING IJTIMOY-FALSAFIY MUAMMOLARI

Kamalova Xatira Sabirovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrası dotsenti

sotsiologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida keksalarning raqamli inklyuziyasining ijtimoiy-falsafiy muammolari ko'rib chiqiladi. Jamiyatni raqamlashtirish jarayonlari, keksa yoshdagi shaxslarning ijtimoiylashuvi xususiyatlari, raqamli tengsizlik muammolari va keksa aholining ijtimoiy moslashuvi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli inklyuziya, ijtimoiy gerontologiya, keksalar, raqamli tengsizlik, ijtimoiylashuv, Qoraqalpog'iston, O'zbekiston, jamiyatning raqamlashuvi, aholining qarishi.

Аннотация: В статье рассматриваются социально-философские проблемы цифровой инклюзии пожилых людей в условиях развития технологий искусственного интеллекта. Анализируются процессы цифровизации общества, особенности социализации лиц старшего возраста, проблемы цифрового неравенства и социальной адаптации пожилого населения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая инклюзия, социальная геронтология, пожилые люди, цифровое неравенство, социализация, Каракалпакстан, Узбекистан, цифровизация общества, старение населения.

Abstract: This article examines the socio-philosophical issues of digital inclusion of elderly people in the context of developing artificial intelligence technologies. It analyzes the processes of digitalization in society, the specifics of socialization for older persons, digital inequality issues, and the social adaptation of the elderly population.

Keywords: artificial intelligence, digital inclusion, social gerontology, the elderly, digital inequality, socialization, Karakalpakstan, Uzbekistan, digitalization of society, population aging.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ijtimoiy hayotning barcha sohalariga jadal joriy etilishi bilan tavsiflanadi. Jamiyatning texnologik transformatsiyasi kommunikatsiya mexanizmlari, davlat xizmatlaridan foydalanish tizimi, tibbiy xizmat, ta'lim va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning o'zgarishiga olib keladi. Raqamlashtirish sharoitida keksalarning ijtimoiy moslashuvi muammolari alohida dolzarblik kasb etmoqda, chunki aynan ushbu aholi toifasi raqamli istisno xavflariga eng ko'p duchor bo'ladi.

Raqamli inklyuziya jarayonlarining ijtimoiy-falsafiy talqini texnologik modernizatsiya sharoitida ijtimoiy adolat, axborot resurslaridan teng foydalanish va shaxsning ijtimoiy subyektligini saqlab qolish masalalarini tadqiq etish bilan bog'liq. Qariyalar ko'pincha yosh psixologik xususiyatlari, raqamli savodxonlik darajasining yetarli emasligi va zamonaviy aloqa vositalaridan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi tufayli raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raqamlashtirish va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhimligini bir necha bor ta'kidlagan. Xususan, davlat rahbari "Raqamli iqtisodiyotsiz mamlakat iqtisodiyotining kelajagi yo'q" - deb ta'kidlagan edi [1]. Ushbu pozitsiya raqamli jamiyatni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining strategik yo'nalishini va barcha ijtimoiy guruhlarni raqamli transformatsiya jarayonlariga jalb etish zarurligini aks ettiradi.

Shu bilan birga, jamiyatning raqamlashuvi raqamli tengsizlik bilan bog'liq yangi ijtimoiy ziddiyatlarning shakllanishi bilan birga kechadi. Ayniqsa, bu muammo raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt xizmatlaridan faol foydalanishga tayyor bo'lmagan keksa aholiga nisbatan yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun keksalarning raqamli inklyuziyasi muammosi alohida ahamiyatga ega. Mintaqada raqamlashtirish jarayonlari bosqichma-bosqich rivojlanib, ijtimoiy gerontologiya mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllanish bosqichida turibdi. Shu munosabat bilan keksalarning ijtimoiylashuvi va moslashuvi jarayonlariga sun'iy intellektning ta'sirini kompleks ijtimoiy-falsafiy tadqiq etish zarurati ortib bormoqda.

Ijtimoiy gerontologiya fani aholining qarish jarayonlarini, keksalarning ijtimoiy holati xususiyatlarini va ularning ijtimoiy hayotning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashish mexanizmlarini o'rganadigan fanlararo yo'nalishdir. Ijtimoiy gerontologiyaning ilmiy yo'nalish sifatida shakllanishi XX-XXI asrlardagi demografik o'zgarishlar, umr ko'rish davomiyligining uzayishi va keksa aholi ulushining o'sishi bilan bog'liq. [7, b. 15-18]. Aynan I.I. Mechnikovning ishlari uzoq umr ko'rish muammolariga ilmiy qiziqishning shakllanishiga yordam berdi va zamonaviy ijtimoiy gerontologiyaning paydo bo'lishining nazariy shartlaridan biriga aylandi.

Ijtimoiy gerontologiyaning keyingi rivojlanishi aholi qarishining psixologik, ijtimoiy va falsafiy jihatlarini o'rgangan xorijiy va rus olimlarining tadqiqotlari bilan bog'liq. Keksalikni hayotiy tajriba integratsiyasi va shaxsiy o'zlikni qayta anglash bosqichi sifatida ko'rib chiqqan Erik Erikson qarish nazariyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Uning ruhiy-ijtimoiy rivojlanish konsepsiyasiga ko'ra, muvaffaqiyatli qarish ijtimoiy ahamiyat va shaxsiy yaxlitlik tuyg'usini saqlab qolish bilan bog'liq. [12, b. 241].

Qarishning psixologik jihatlarini L.I. Ansiferova tomonidan batafsil o'rganilgan bo'lib, u keksalikni hayotiy tajribani qayta baholash, qadriyatlar tizimining o'zgarishi va yangi ijtimoiy sharoitlarga moslashish zarurati bilan bog'liq shaxsiy rivojlanishning alohida bosqichi sifatida ko'rib chiqqan. [3, b. 84]. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, muvaffaqiyatli qarish ko'p jihatdan ijtimoiy faollikni saqlab qolish va shaxsning psixologik moslashuv qobiliyatiga bog'liq.

Amerikalik gerontolog Robert Nil Batler ham shunga o'xshash qarashlarni ilgari surgan bo'lib, u qarishni ijtimoiy muammo sifatida emas, balki jamiyat va davlat tomonidan hurmat bilan munosabatda bo'lishni talab qiladigan inson rivojlanishining tabiiy bosqichi sifatida ko'rgan. [14, b. 52]. Olim birinchilardan bo'lib keksalarni kamsitish muammosiga e'tibor qaratdi va keksa avlodga nisbatan salbiy ijtimoiy stereotiplarni tavsiflovchi "eyjizm" tushunchasini kiritdi.

Robert Xevigxerst tomonidan ishlab chiqilgan faollik nazariyasi shuni ta'kidlaydiki, ijtimoiy faollikni saqlab qolish keksa insonning yosh o'zgarishlariga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. [16, b. 10]. Raqamlashtirish sharoitida ushbu nazariya alohida dolzarblik kasb etmoqda, chunki raqamli texnologiyalar ijtimoiy muloqot va ijtimoiy hayotda ishtirok etishning muhim vositasiga aylanmoqda.

Faollik nazariyasiga qarama-qarshi o'laroq, Eleyn Kamming va Uilyam Genri ajralish nazariyasini ishlab chiqdilar, unga ko'ra qarish shaxsning ijtimoiy faolligining asta-sekin pasayishi bilan kechadi. [15, b. 14]. Biroq, raqamli jamiyatning zamonaviy sharoitlari raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali ijtimoiy izolyatsiyani yengib o'tish mumkinligini ko'rsatmoqda.

Rossiyalik olim Vladimir Frolkis qarishni organizmning o'zgaruvchan muhit sharoitlariga moslashish mexanizmlarini o'z ichiga olgan murakkab bioijtimoiy jarayon deb hisoblagan. [9, c. 37]. Raqamlashtirish sharoitida ushbu qoidalar raqamli moslashuvni keksa insonning ijtimoiy moslashuvi shakllaridan biri sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

O'zbekistonlik olimlarning zamonaviy tadqiqotlari ham jamiyatning raqamli transformatsiyasi sharoitida keksalarning ijtimoiy moslashuvi muammolariga qiziqish ortib borayotganidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasi keksa aholisini ijtimoiy himoya qilish

va raqamli integratsiya muammolarini tadqiq qiluvchi Shohida Sodiqova ushbu jarayonlarni o'rganishga katta hissa qo'shmoqda. Muallif o'z asarlarida raqamli texnologiyalar keksalarning ijtimoiy muloqot, tibbiy xizmat va mustaqil hayot imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi, shu bilan birga, keksa avlodning raqamli tengsizligi va ijtimoiy zaifligi xavfini kuchaytirishini ta'kidlaydi. [17, b. 26-27]

Sh. Sodiqova keksalarning internet savodxonligi muammolari, kiberxavfsizlik masalalari va keksa avlod uchun qulay raqamli muhitni shakllantirish zarurligiga alohida e'tibor qaratadi. Tadqiqotchi ta'kidlashicha, raqamli inklyuziya keksa fuqarolarning ijtimoiy faolligini saqlab qolish va jamiyat hayotida to'laqonli ishtirok etishining muhim shartiga aylanmoqda. [8, b.112-118].

Raqamli inklyuziya - bu axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash va raqamli kompetensiyalarni shakllantirish orqali turli ijtimoiy guruhlarni raqamli o'zaro ta'sir tizimiga kiritish jarayonidir. Zamonaviy jamiyatda raqamli inklyuziya shaxsning ijtimoiy integratsiyasining eng muhim shartiga aylanmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi zamonaviy jamiyat tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt sog'liqni saqlash, bank, davlat xizmatlari, ta'lim va ijtimoiy sohalarda faol qo'llanilmoqda. Natijada an'anaviy muloqot va ijtimoiy moslashuv mexanizmlari o'zgaradi.

Manuel Kastels ta'kidlaganidek, axborot texnologiyalari jamiyatning yangi tarmoq tuzilmasini shakllantiradi, unda axborot olish imkoniyati ijtimoiy integratsiyaning hal qiluvchi omiliga aylanadi. [6, b. 51]. Raqamli jamiyat sharoitida raqamli ko'nikmalarning yo'qligi insonning ijtimoiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlarini cheklaydi.

Raqamli moslashuv muammosi keksalar uchun alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ko'plab keksa avlod vakillari raqamli xizmatlar, elektron platformalar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu axborot, davlat xizmatlari va ijtimoiy kommunikatsiyalardan foydalanish imkoniyatining cheklanganligida namoyon bo'ladigan raqamli tengsizlikning shakllanishiga olib keladi.

Raqamli tengsizlik muammosi Pyer Burdyening ijtimoiy makon konsepsiyasi prizmasi orqali ham ko'rib chiqilishi mumkin. Uning yondashuviga ko'ra, turli xil kapitallardan, jumladan axborot va madaniy kapitaldan foydalanish imkoniyati shaxsning jamiyat ijtimoiy tuzilmasidagi o'rnini belgilaydi. [4, b. 114]. Raqamlashtirish sharoitida keksalarning raqamli kompetensiyalari yetarli darajada emasligi ularning ijtimoiy ishtirokini cheklashga yordam beradi va ijtimoiy marginallashtirish xavfini kuchaytiradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari bir vaqtning o'zida keksa aholi uchun yangi imkoniyatlar va yangi xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda. Bir tomondan, sun'iy intellekt teletibbiyot, masofaviy maslahat berish, sog'liqni saqlashni kuzatish tizimlari va ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Boshqa tomondan, raqamli muhitning murakkablashuvi yetarli raqamli kompetensiyalarga ega bo'lmagan odamlarning ijtimoiy yakkalanish ehtimolini kuchaytiradi.

Falsafiy jihatdan raqamli tengsizlik texnologik jamiyatda shaxsning begonalashuvi muammosi bilan bog'liq. Keksalar yoshdagi insonlar ko'pincha raqamli muhitni murakkab va yetib bo'lmagan sifatida qabul qiladilar, bu esa ijtimoiy faollikning pasayishiga va avlodlararo o'zaro ta'sirning cheklanishiga olib keladi. Amerikalik tadqiqotchi Robert Atchley uzluksizlik nazariyasi doirasida keksalarning muvaffaqiyatli moslashuvi odatiy ijtimoiy rollar va faollik shakllarini saqlab qolishga asoslanganligini ta'kidlagan. [13, b. 96]. Raqamlashtirish sharoitida bu keksa avlod vakillarini ularning hayotiy tajribasi va ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda raqamli muhitga bosqichma-bosqich kiritish zarurligini taqozo etadi.

Shunday qilib, keksalarning raqamli inklyuziyasi muammosi faqat texnologik masala doirasidan chiqib, ijtimoiy adolat, resurslardan teng foydalanish va jamiyatni raqamlashtirish

sharoitida inson qadr-qimmatini saqlash masalalarini qamrab olgan holda ijtimoiy-falsafiy xususiyat kasb etmoqda.

Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasida keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalariga davlat darajasida katta e'tibor qaratilmoqda Faol uzoq umr ko'rish siyosati keksa avlodning hayot sifatini oshirish, ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirish va avlodlararo hamjihatlikni mustahkamlashga qaratilgan.

Shu munosabat bilan Shavkat Mirziyoyev keksa avlod vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ularga munosib sharoit yaratish zarurligini bir necha bor ta'kidlagan.[2] Davlat siyosati faxriylarni qo'llab-quvvatlash, tibbiy yordam tizimini rivojlantirish va ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirishga qaratilgan.

Jamiyatni raqamlashtirish yo'li ham muhim ahamiyatga ega. X.T. Xusanovning ta'kidlashicha, O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda keksalar hayot sifatini oshirish, ijtimoiy kafolatlarni kengaytirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirishga qaratilgan keksa aholini ijtimoiy himoya qilish tizimi takomillashtirilmoqda. [11, b. 47]. Ijtimoiy siyosatni jamiyatni raqamlashtirish va elektron davlat xizmatlarini rivojlantirish sharoitlariga moslashtirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yuqorida ta'kidlanganidek, O'zbekiston Prezidenti barcha darajadagi rahbarlar raqamlashtirishga davlatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sifatida qarashi kerakligini ta'kidladi.[1] Ushbu qoidalar keksa aholining raqamli inklyuziyasi muammolariga bevosita aloqador.

O'zbekistonda ijtimoiy gerontologiya asosan tibbiyot, ijtimoiy ish va demografik tadqiqotlar doirasida rivojlanmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida bu yo'nalish ilmiy bilimning mustaqil sohasi sifatida endigina shakllanmoqda. Aholi qarishining ijtimoiy jihatlari, keksalarning raqamli moslashuvi va ijtimoiy integratsiyasiga bag'ishlangan tadqiqotlar hozircha cheklangan. Ye.I. Xolostovanning ta'rifiga ko'ra, ijtimoiy gerontologiya nafaqat qarishning biologik jihatlari, balki keksalarning ijtimoiy holatini, ularning moslashuv mexanizmlarini va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash shakllarini ham o'rganadi. [10, c. 17]. Zamonaviy jamiyatda mazkur masalalar raqamlashtirish jarayonlari va ijtimoiy muhitning o'zgarishi munosabati bilan alohida dolzarflik kasb etmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, Qoraqalpog'istonning o'ziga xos xususiyati an'anaviy ijtimoiy munosabatlar va zamonaviy raqamlashtirish jarayonlarining uyg'unligidir. Jamiyatning o'zgarishi sharoitida keksalar yangi texnologik voqeliklarga moslashish zaruriyatiga duch kelmoqdalar, bu esa ta'lim dasturlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirishni talab etadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasidagi raqamli transformatsiyaning yorqin namunasi hududning chekka hududlarida elektron davlat xizmatlari va mobil ijtimoiy xizmatlar tizimini rivojlantirishdir. So'nggi yillarda aholiga masofadan turib hujjatlarni rasmiylashtirish, ijtimoiy yordam olish, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish va tibbiyot muassasalariga yozilish imkonini beruvchi davlat xizmatlari markazlari va raqamli platformalar faoliyati faol kengaymoqda.

Qishloq joylarida yashovchi qariyalar uchun raqamli xizmatlardan foydalanish ijtimoiy hayotda to'laqonli ishtirok etishning zaruriy shartiga aylanib bormoqda [5]. Biroq, raqamli moslashuv jarayoni raqamli savodxonlikning yetarli darajada emasligi, smartfonlardan foydalanish ko'nikmalarining yo'qligi va elektron texnologiyalarga psixologik ishonchsizlik bilan bog'liq bir qator qiyinchiliklar bilan birga keladi. Ayniqsa, keksa avlod vakillari uchun elektron identifikatsiya tizimlari, mobil ilovalar va onlayn to'lovlarni o'zlashtirish qiyin kechmoqda.

Bunday sharoitda avlodlararo hamkorlik alohida ahamiyatga ega bo'lib, uning doirasida farzandlar va nabiralar keksa qarindoshlariga raqamli platformalar va elektron xizmatlardan foydalanishda yordam beradilar. Oilaviy qo'llab-quvvatlashning bunday shakllari keksalarni

jamiyatning raqamlashtirish sharoitlariga ijtimoiy moslashtirishning muhim mexanizmiga aylanmoqda.

Texnologiyalardan qo'rqish va raqamli xizmatlarga ishonchsizlik bilan bog'liq psixologik to'siqlar ham jiddiy to'siq hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining yetishmasligi ijtimoiy izolyatsiyaning shakllanishiga yordam beradi va keksalarning ijtimoiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlarini cheklaydi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida raqamli tengsizlik muammosi mintaqaviy xususiyatlar, jumladan, infratuzilmani rivojlantirish va raqamli resurslardan foydalanish darajasidagi farqlar bilan yanada chuqurlashadi.

Ushbu muammolarni hal qilishning muhim yo'nalishi keksalarni raqamli o'qitish dasturlarini rivojlantirish, raqamli savodxonlik bo'yicha bepul kurslarni tashkil etish va avlodlararo ta'lim tashabbuslarini shakllantirishdan iborat. Raqamli xizmatlarni foydalanuvchilarning yosh xususiyatlariga moslashtirish alohida ahamiyatga ega.

Ijtimoiy-falsafiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli inklyuziya zamonaviy jamiyatda shaxsning ijtimoiy integratsiyasining eng muhim sharti hisoblanadi. Keksa yoshdagi insonlar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyati ijtimoiy faollikni saqlab qolish va ijtimoiy hayotda to'laqonli ishtirok etishning zaruriy omiliga aylanmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasida ijtimoiy gerontologiya rivojlanish bosqichida bo'lib, bu aholining qarishi va keksalarning raqamli moslashuvi muammolarini yanada chuqurroq tadqiq etish zarurligini taqozo etadi. Keksa avlod vakillarini raqamli qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks dasturlarni ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Sun'iy intellekt nafaqat texnologik vosita, balki ijtimoiy munosabatlar tuzilmasi va aholi turmush sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy omil sifatida ham ko'rib chiqilishi lozim. Shu munosabat bilan inklyuziv raqamli muhitni shakllantirish zamonaviy davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Raqamli iqtisodiyotsiz mamlakat iqtisodiyotining kelajagi yo'q // [https:// www.spot.uz/ru/2020/](https://www.spot.uz/ru/2020/)
2. Mirziyoyev Sh.M. Keksalarni qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbirda so'zlangan nutq // <https://president.uz/uz/lists/view/2019>
3. Ansiferova L.I. Keksalik va qarish psixologiyasi. -M.: Akademiya, 2006. -256 b.
4. Burdye P. Ijtimoiy makon va ramziy hokimiyat. -M.: Eksperimental sotsiologiya instituti, 2005. -288 b.
5. Qoraqalpog'istonda aholiga 3,5 milliondan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatildi // <https://kun.uz/ru/news/2023/>
6. Kastels M. Axborot asri: iqtisodiyot, jamiyat va madaniyat. -M.: GU VSHE, 2000. -608 b.
7. Mechnikov I.I. Optimizm etyudlari. -M.: Nauka, 1988. -328 b.
8. Sodiqova Sh. Keksa yoshdagilar uchun raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari va xavflari // Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali. -2024. -No 1. -S. 112-118.
9. Frolkis V.V. Stareniye i uvelicheniye prodoljitelnosti jizni. L.: Nauka, 1988. 239 b.
10. Xolostova Ye.I. Ijtimoiy gerontologiya: darslik. -M.: Dashkov i K, 2019. -296 b.
11. Xusanova X.T. O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimining rivojlanish tendensiyalari // Journal of Social Research. -2020. - No 2. - S. 45-52.
12. Erikson E. Identiklik: yoshlik va inqiroz. -M.: Flinta, 2006. -352 b.
13. Atchley R. Social Forces and Aging. -Belmont: Wadsworth Publishing, 1985. -432 p.
14. Butler R.N. Why Survive? Being Old in America. -New York: Harper & Row, 1975. -401 p.

15. Cumming E., Henry W. Growing Old: The Process of Disengagement. -New York: Basic Books, 1961. -320 p.
16. Havighurst R. Successful Aging // The Gerontologist. -1961. -Vol. 1, №1. -P. 8-13.
17. Sodikova Sh.M. Social Protection of Elderly People // American Journal of Pedagogical and Educational Research. -2024. -Vol. 24. -P. 25-29.